

POYKAND-ZARAFSHON VOHASINING UNUTILGAN DURDONASI

Rustam Kabulov,
Oriental universiteti katta o'qituvchi
rustamkabulov759@gmail.com
ORCID: 0009-0005-0108-0887

Annotatsiya. Ushbu maqolada Zarafshon daryosining quyi oqimida, bugungi Buxoro vohasida, Buyuk ipak yo'lida joylashgan Poykand shahri haqida ayrim ma'lumotlar beriladi. "Buxoro darvozasi", "savdogarlar shahri" deya ta'rif berilgan ushbu shaharda asosan sug'dlar istiqomat qilgan va savdoda muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

Kalit so'zlar: Poykand, at-Tabariy, Ibn al-Xurdodbek, Ibn Faqih, Narshaxiy, Tabariy, Qutayba, Vamberi, savdogarlar shahri, boy shahar, sug'dlar shahri.

Annotation. This article provides some information about the city of Poykand, located on the Great Silk Road, in the lower reaches of the Zarafshan River, in the present-day Bukhara oasis. Described as the "gateway to Bukhara" and "city of merchants," this city was inhabited mainly by Sogdians and played an important role in trade.

Keywords: Poykand, at-Tabari, Ibn al-Khurdadbek, Ibn Faqih, Narshahi, Tabari, Qutayba, Vamberi, city of merchants, rich city, city of the Sogdians.

Markaziy Osiyo hududida qadimdan shakllangan shahar madaniyati jahon sivilizatsiyasi tarixida alohida o'rin tutadi. Buyuk ipak yo'lining ustida joylashgan, Buxoro vohasi hududidagi Poykand qadimiy shahar harobalari bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, balki butun Sharq tarixining eng muhim yodgorliklaridan biri sifatida qaraladi. Uning geografik joylashuvi, siyosiy hamda iqtisodiy roli, madaniy qatlamlari va arxeologik topilmalari tarixiy jarayonlarni chuqur o'rganishda muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Poykand nomi tarixiy manbalarda turli shakllarda uchraydi. Xitoy tarixchilari "Pati-yan", arab tarixchilari at-Tabariy, Ibn al-Xurdodbek va Ibn Faqihlar "Madinat at-tujjor"-savdogarlar shahri deya ta'riflaganlar. O'rta asr yozma manbalarida esa shahar Boykand, Xitoy solnomalarida Bi nomlari bilan yuritilgan. Ba'zi tadqiqotchilar uning nomi forscha "pay" (oyoq) va "kand" (shahar) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, "chekka shaharyoki "yo'l ustidagi shahar" degan ma'nolarni anglatadi. Bu shahar Xorazm, Xuroson va Eron tomondan Buxoroga kirish eshiklaridan biri sifatida joylashganini hisobga olsak, bu izoh tarixiy jihatdan asosli ko'rinadi. Zarafshon daryosining quyi oqimida joylashganini hisobga olsak, shaharni "quyi shahar" deya ta'rif berilganini tushunish mumkin.

Poykandning dastlabki shakllanishi haqida turli qarashlar mavjud. Ayrim tadqiqotchilar shahar negizini miloddan avvalgi VI–III asrlarga taalluqli deb biladilar. Bu davrda Zarafshon daryosining quyi oqimida sug'orma dehqonchilik va hunarmandchilik asosida kichik manzilgohlar paydo bo'lgan. Keyinchalik ular yirik savdo-shahar markaziga aylangan.

Buxorodan qadimiyroq hisoblangan Poykand tabiiy tepalik ustiga qurilgan bo‘lib, undagi ark qo‘rg‘oni -kvadrat, 90 x 90 mertlik shaklida qurilgan. Shahar tuzilishida qal‘a (ark), shahriston va rabod qismlari ajratiladi. Bu tipologiya Markaziy Osiyo shaharlari uchun xos bo‘lib, Poykand ham umumiy madaniy an‘ana doirasida rivojlanganini ko‘rsatadi.

Bu qadimiy-tarixiy shahar haqida xalq orasida turli-tuman rivoyatlar mavjud bo‘lib, ulardan eng mashhuri - Firdavsiyning “Shoxnoma” dostonida Kayhusrav Poykandda olov ibodatxonasini qurib, uning devorida zardushtiylikning muqaddas kitobi “Avesto” ni zarhal harflar bilan yozdirganligi haqidagi afsonadir.

Poykand qadimgi Sug‘diyona hududiga kirgan bo‘lib uning ravnaqi bevosita uning geografik joylashuvi bilan bog‘liq. Shahar Buyuk Ipak yo‘lining muhim nuqtalaridan biri bo‘lib, Sharq va G‘arb o‘rtasidagi iqtisodiy-madaniy aloqalarda vositachi vazifasini bajargan. Poykand savdogarlar shahri nomi bilan yuritilishiga sabab, birinchidan, Narshaxiyning yozishicha, Shahar aholisining aksariyati savdogar bo‘lib, ular Xitoy va dengiz bo‘yi mamlakatlari aholisi bilan savdo qilganlar va juda badavlat bo‘lgan. Ikkinchidan shahar atrofidan 20 dan ortiq karvonsaroy qoldiqlari topilgan. Poykand savdoda juda muhim o‘rin tutgan va katta mavqega ega bo‘lgan.

Tabariy yozishicha, arablar yani Qutaybaning Poykandga bosqini arafasida shaharning boyligidan arablar hayratga tushganlar, hatto eritilgan oltin-kumush va anjomlar va butlarning tosh qolipidan 150 ming misqol miqdorda yombi ajratib olingan. Bu haqida venger shaqshunosi

Xerman Vamberi o‘zining “Buxoro yohud Movorounnahr tarixi” kitobida to‘liqroq ma‘lumot keltiriladi: “...bu shaharda arablar behisob o‘lja boyligini qo‘lga kiritgan edilar. Masalan, bir butxonada 40 ming dirham og‘irlikdagi sof oltindan ishlangan sanamlar bo‘lib, bittasining ko‘zlari o‘rnida kaptar tuxumidek ikkita inju bor edi. Qutayba bularni o‘ljaning bir qismi bilan birga Xajjojga yuboradi”.

VIII asrning boshlarida arab lashkarlari Movarounnahrda bostirib kirgan davrda Poykand qattiq qarshilik ko‘rsatgan. Tarixiy manbalarda shahar aholisi arab qo‘shinlariga qarshi bir necha bor jang qilgani qayd etiladi.

Bosqinlardan so‘ng Poykand yana tiklanadi, biroq asta-sekin siyosiy markaz sifatidagi mavqeini yo‘qotib, Buxoro shahrining siyosiy hukmronligi ostiga o‘tadi. IX–X asrlarda u hunarmandchilik va savdo markazi sifatida faoliyat yuritgan.

Buyuk ipak yo‘li ustida joylashgan, bir zamonlar madaniyat va san‘at, me‘morchilik, hunarmandchilik va savdo rivojlanib, gullab yashnagan qadimiy Poykand shahri keyinchalik suvning yetib bormasligi va qurg‘oqchilik tufayli inqirozga uchrab XI–XII asrlarda xarobaga aylanadi. Ayrim manbalarda hattoki, Temuriylar davrida ham bu yerda kichik bir shahar bo‘lganligi yozib qoldirilgan. Ilk sivilizatsiya o‘choqlaridan biri bo‘lgan Poykand shahrining qadimda shunchalik darajada yuksak taraqqiy topganligi ajdodlarimizning nechog‘lik yuksak va mukammal ilm-fan egalari bo‘lganligidan dalolat beradi.

Poykand harobalarida XX asrdan boshlab keng ko‘lamli arxeologik izlanishlar olib borildi. Bu yerdan: sopol buyumlar, shisha idishlar, metall buyumlar va tangalari, ibodatxona qoldiqlari, mudofaa devorlari va minoralar topilgan.

Bugungi kunda Poykand xarobalari qisman qumlar ostida qolgan bo'lsa-da, u ilmiy izlanishlar, sayyohlik va madaniy merosni asrash nuqtai nazaridan muhim ob'yekt hisoblanadi.

Poykand yodgorligi O'zbekiston Respublikasi milliy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan va UNESCOning Butunjahon merosi nomzodlari orasida ko'rib chiqilmoqda.

Poykand tarixi Markaziy Osiyo sivilizatsiyasining rivojlanish bosqichlarini yoritishda alohida ahamiyat kasb etadi. U qadimiy shaharsozlik an'analari, xalqaro savdo yo'llaridagi mavqei, diniy-madaniy jarayonlar hamda arxeologik topilmalari bilan ilmiy tadqiqotlar uchun boy material manbaidir. Bugungi kunda Poykand nafaqat tarixchilar va arxeologlar, balki keng jamoatchilik uchun ham ajralmas madaniy meros sifatida qadrlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бартолд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Москва, 1963.
2. Вамбери Х. “Бухоро ёхуд Мовороуннахр тарихи”. Тошкент, 1990.
3. Асқаров, А. Ўзбекистон қадимги шаҳарлари. Тошкент: Фан, 1985.
4. Сағдуллаев А. Ўзбекистон тарихи қадимги даврлардан XI асргача. Тошкент, 2001.
5. Uzbekistan.travel: “The settlement of Paykend – Pompeii of Asia”
6. Wikipedia sahifalari: “Paykend” (inglizcha va o'zbekcha).
7. Turkestan Travel, Discover Uzbekistan va Central Asia Guide materiallari.